

texnikasidan, umuman olganda, barcha shart-sharoitlardan samarali foydalanishga;

-sifatli ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda, oliy ta'lim muassasalari, malaka oshirish institutlari va umumta'lim maktablari hamkorligida ilg'or ish tajribalarini amaliyotga joriy etishga;

Eng asosiysi, xalq ta'limi tizimida faoliyat olib borayotgan logopedlarning kasbiy kompetentligi va mahoratiga bevosita bog'liqdir. Zamonaviy logoped o'zining bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda samarali qo'llay olishi – kasbiy kompetentligining eng asosiy komponentidir.

Shuningdek, - dunyo va mamlakatda ta'lim taraqqiyoti bosqichlarini bilishi, xalq ta'limi tizimida o'quv-tarbiya jarayoni mazmunini ta'minlashga, uzviylik va uzluksizligiga amal qilish;

- kompyuter, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va pedagogik faoliyatida qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'lish;

- talabalarning ruhiy, jismoniy rivojlanishi va yosh xususiyatlari qonuniyatlarini bilishi, ta'lim-tarbiyada pedagogik-psixologik yondashuvga asoslanish;

- o'quv-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda darsning aniq bosqichi uchun samarali zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari hamda metodlarni to'g'ri tanlash va qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish;

- o'quv-tarbiya va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bolalar hayoti va sog'ligi, texnik hamda axborot xavfsizligini ta'minlashga tayyor bo'lish;

- dars jarayonida media resurslar va elektron tarmoq imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda media xavfsizlik meyorlariga amal qilish;

Shunga ko'ra, bo'lajak yosh logopedlarimiz yangi zamonga mos hayotiy mo'ljallarini belgilashda chalg'imaslik, axborot makonida o'zlariga kerakli manzilni aql-idrok, halollik va mehnatsevarlik bilan topish, Vatan taraqqiyoti va yurt farovonligiga o'z hissasini qo'shish kabi fazilatlarni tarbiyalash biz pedagoglarning burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: От идеи к образовательной программий. Педагогика. 2003. № 3.

2. Бондоревская Е.В., Кулневич С.В. Педагогика. 2004. № 10.

3. Kadirova M.T. Kompetentlik yondashuvi nazariyasi va uning pedagogik mazmuniga doir qarashlar/M.T. Kadirova. - Текст : непосредственный // Молодой ученый.-2020.- №43(333).-С.343-345. - URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450/> (дата обращения: 21.11.2022).

4. Елегина В.С., Похлабаев С.М. Компетентносний подход к организации обучениуа студентов в педагогическим вузе. Фундаментальное исследование. 2012 № 3.

5. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. – T.:“Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013. 128 b.

6. Pedagogikadan atamalar lug'ati. – Toshkent: Fan, 2008. -196 b.

7. O'zbekiston milliy entsiklopediyasi (The National Encyclopedia of Uzbekistan), Vol. 4, Zebunniso-Konigil, Tashkent, 2002, 704 p

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINFDAN INTEGRAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNING METODIK XUSUSIYATLARI

Qurbonova Sh.N.

BuxDU o'qituvchisi. Muzaffarova Niginabonu, BDU talabasi

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limni texnologiya darslarida samarali qo'llashning muhim jihatlari, o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida bayon etilgan. Integrallashgan darslar o'quvchilarni ta'lim olishning dastlabki bosqichlaridanoq dunyoni yaxlit ko'rishga o'rgatish, unda barcha elementlar

bir-biri bilan o'zaro bog'liq ekanligini bilishga o'rgatadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, integrallashgan o'qitish, dars shakllari, o'qitish xususiyatlari, faoliyat, mehnat ta'limi.

Методологические особенности использования интегрированного обучения в начальной школе на уроках технологии.

Аннотация. В статье описаны важные аспекты и особенности эффективного использования интегрированного обучения на уроках технологии в начальных классах. Интегрированные уроки учат школьников с первых ступеней обучения видеть мир как единое целое, усваивать, что все элементы взаимосвязаны.

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, формы, тип урока, особенности подготовки, деятельность, трудовое воспитание.

Methodological features of the use of integrated learning in the primary school in technology lessons.

Annotation. The article describes the important aspects and features of the effective use of integrated learning in technology lessons in primary school. Integrated lessons teach schoolchildren from the first stages of learning to see the world as a whole, to learn that all elements are interconnected.

Keywords: integration, integrated learning, forms, type of lesson, training features, activities, labor education.

Zamonaviy sharoitda bunga erishishning eng samarali usuli boshlang'ich maktabda bolalarning yoshi va psixologik-pedagogik xususiyatlariga mos keladigan integratsiyalashgan darslardir. Integratsiyalashgan darslar unga darslarning texnologik imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va faolligini rag'batlantirishga yordam beradi. O'z navbatida, integratsiyalashgan darslar boshlang'ich sinf o'qituvchisining shaxsiy ijodiy salohiyatini ochib berishga imkon beradi. Integratsiyalashgan darslarning pedagogik va uslubiy imkoniyatlaridan professional foydalanish uchun o'qituvchi ularni boshlang'ich sinflarda tashkil etish xususiyatlarini bilishi kerak.

Biz boshlang'ich maktabda integratsiyalashgan darslarning quyidagi xususiyatini - ularning funktsiyalarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Ushbu yondashuv nuqtai nazaridan integratsiyalashgan darslarning quyidagi funktsiyalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- uslubiy – talabalar tomonidan ilmiy bilimlar asoslarini, bilimlarni ilmiy asoslangan usullar majmuasidan foydalanish orqali o'zlashtirishga qaratilgan;

- g'oyaviy – o'quvchilarning umuminsoniy va reallik haqidagi bilimlarini kengaytirishga, o'quvchilarning dunyo haqidagi umumiy tasavvurlarini, shaxs haqidagi bilimlarini, madaniyat va ta'limning inson hayotidagi o'rni haqidagi bilimlarini kengaytirishga qaratilgan;

- tarbiyaviy – o'quvchilarning bilim ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirishning muayyan darajasiga erishishga qaratilgan;

- o'quvchining umumiy madaniyatini rivojlantirishni, o'zini va boshqalarni hurmat qilishni, jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor madaniyati modellarini saqlab qolish istagini ta'minlaydi;

- rivojlanayotgan – kognitiv faollikni rivojlantirishga, fikrlash inertsiasini bartaraf etishga, dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan;

- kommunikativ – o'tmish va hozirgi kun o'rtasidagi aloqani o'rnatish jarayonida, sinfdoshlar va o'qituvchi bilan muloqotda amalga oshiriladi;

- konstruktiv – o'quv materialini mazmunini, ta'lim texnologiyalarini takomillashtirishga qaratilgan;

- kompensatsion – o'quv materialini tizimlashtirish, o'quvchilar an'anaviy darsda ololmagan materialni qoplash orqali amalga oshiriladi;

Integrallashgan darslarni larning o'ziga xosligi shundaki, bu darslar bitta o'qituvchi tomonidan olib boriladi va ularning pedagogik salohiyatini rivojlantirish funksiyasini bajaradi. O'z navbatida, integrallashgan darslar o'qituvchiga alohida mavzularni o'rganish vaqtini qisqartirish va ma'naviy-axloqiy tarbiya va sinfdan tashqari ishlar dasturini amalga oshirishga ko'proq e'tibor berish imkonini beradi.

Fanlarning integratsiyalashuvi bolalar mehnatining mazmuni va tashkil etilishi zamonaviy ta'lim talablaridan, aniq mahalliy ishlab chiqarish va xalq xo'jaligi ehtiyojlaridan kelib chiqib, amalga oshirilishini taqozo etadi. Texnologik fanning bu shakli talabalarni umumiy mehnat va maxsus kasbiy malakalar bilan tanishtiradi.

Fanlararo aloqalarni tashkil etish bilan bir qatorda, yaxlit o'quv vazifalarini yaratish va o'quvchilarni bir jarayonga jalb qilish ularning dunyoqarashini kengaytirish, tafakkur olamini boyitish, shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Boshlang'ich sinflarda bizni o'rab turgan olam, texnika fanlari, tasviriy san'at darslarida insoniyat tomonidan qo'llaniladigan mehnat qurollari turlicha: tabiiy materiallar, ularning xossalari, amaliy ahamiyati ochib beriladi. Bu texnologiya fanining nufuzini yanada oshiradi va bolalarda iqtisodiy tafakkurni har tomonlama rivojlantirish, uning ijobiy yo'nalishini shakllantirish imkonini beradi. Shuni yodda tutish kerakki, fanlar bilan bog'liq holda olib boriladigan fan-texnika ta'limida har bir fan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, jismoniy tarbiya darslari o'quvchilarning sog'lig'ini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, bu ijtimoiy foydali mehnatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning jismoniy va aqliy nuqsonlarini bartaraf etish, epchillik va ish samaradorligini oshirishdir. Musiqa darslarida mehnat ta'limining muhim xususiyati nafaqat mavzuni tashkil etish, balki mehnatga emotsional va ma'naviy tayyorgarlikdir.

Ona tili, matematika, tevarak-atrof, odob-axloq darslarida mehnat tarbiyasi alohida ahamiyatga ega. Talabalar maktab xodimlarining kundalik mehnati, kichik oila a'zolarining mehnati, yopiq o'simliklar, ekologiya va salomatlik, shuningdek, poyabzal va ustki kiyimlarni tozalash bilan tanishadilar, atrof-muhitni tashkil etish asosida og'zaki muloqotni yaxshilaydilar. Talabalarni mehnatga tayyorlashga o'rgatishda quyidagilar ham muhimdir:

- texnologiya darslarida mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan amaliy bilim, ko'nikma va malakalar bilan matematik hisoblar, o'lchovli bilimlar beriladi;

- odob darsida o'quvchilar o'zbek va Sharq mutafakkirlarining mehnat, mehnatsevarlik, kasb tanlash haqidagi qarashlari bilan tanishadilar.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, murakkab fan natijalari talabalarining ijodiy g'oyalari va amaliy ishlarida namoyon bo'ladi. Bu nafaqat texnologiya sohasidagi ta'lim faoliyatini jadallashtirish, tizimlashtirish va optimallashtirish, balki turli sohalar madaniyatini egallash imkonini beradi.

Ushbu fanlarning o'xshashligi tufayli texnologiya, odob-axloq, ona tili, matematika, bizni o'rab turgan olam, jismoniy tarbiya va boshqa fanlar mazmunining integratsiyalashuvi darsning mazmunli, qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

O'qituvchi va o'quvchi talaba harakatlarining mos kelishini nazarda tutuvchi didaktik tizimga ega. Ammo o'qituvchi va o'quvchi faoliyati mazmunida quyidagi farqlar mavjud:

1. Maqsadli bosqichda o'qituvchi umumiy maqsadni qo'yadi va o'quvchilar o'qituvchi rahbarligida turli fanlararo aloqalarni tushunishlari, kerakli va turli xil fanlararo bilimlarni tanlashlari kerak.

2. Sinov bosqichida o'qituvchi o'quvchilarning turli fanlar bo'yicha tushunchalarini umumlashtiradi va o'quvchilar o'z irodasini o'z bilimlarini kengaytirishga qiziqishga yo'naltirishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muxamadovna T.M., Djamshitovna K.M., Narzullayevna QS San'at o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishning muhim omili sifatida //O'rta Yevropa ilmiy axborotnomasi . 2021.– T. 11.
2. Narzullaevna K.S., Nilufar T. Qog'oz va karton bilan ishlash texnologiyasi darslarini o'tkazish metodikasi //ACADEMICIA: AN XALQARO KO'P TARMOQLI TADQIQOTLAR JURNALI .– 2021. – T . 11. - yo'q. 1. - S. 588-596.
3. Narzullaevna K.S. (2021). Barkamol avlodni shakllantirishda ta'lim jarayonining o'rni va zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish usullari.
4. Olloqova O'g'iljon, M. (2022). Fonetik bilimlar orqali o'quvchilarning pragmatic kompetensiyasini rivojlantirish. Ilmiy tadqiqotlar va rivojlanish tendentsiyalari xalqaro jurnali, 6 (6), 1541-1545.
5. Qurbonova S.N., Abdullayeva F. TARBIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH //Scientific progress. - 2021. - T . 2. - yo'q. 6. - B. 1030-1035.
6. Qurbonova Sh.N. _ Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiya va ularningqo'llanishi //“ Pedagogik mahorat ” Maxsus son. –T., 2020. -102 b.
7. Qurbonova S. San'at talabalarning dunyoqarashini shakllantirishning muhim omili sifatida // ILMYIY MARKAZ Nashrlar (buxdu . uz). - 2020. - T. 1.
8. Qurbonova S. (2021). Barkamol avlodni shakllanishida Talim jarayonini orni va unda zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan yubor yo'llari . MARKAZ ILMYIY nashrlar (buxdu.uz), 8(8).
9. Qurbonova Shoira Narzullayevna. (2023). TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI VA ULARNING MOHIYATI. Ustozlar Uchun, 16(1), 327–331.
10. Samadovna R.Z., Narzullayevna K.S., Ergashevna S.G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi // Tanqidiy sharhlar jurnali. - 2020. - T . 7. – № 6. - S. _ 485-491 .
11. Tourbanova S.N. & qizi Razzoqova N.B. (2022). Barkamol avlodni shakllantirishda ta'lim jaray onining o'rni va unda zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish o'llari. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaly izlanishlar, 1(10), 84-88.
12. YARASHOV, M. (2023). Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimidagi o'rni. *markaz ilmiy nashrlar (buxdu . uz)*, 30 (30). z), 30 (30).

BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNING SHAKLLANTIRILISHI

Narzieva Dilorom Botirovna

*Buxoro davlat universiteti maktabgacha ta'lim kafedراسi tadqiqotchisi
Buxoro shahar 67-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori*

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch va fanga oid adabiy-nutqiy va badiiy asarlarni tahlil qilish, boshlangich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni oshirishda tayanch kompetensiyalarining shakllantirilishi ham bugungi kunda muhim vazifa sanaladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada iqtisodiy bilim berish masalalariga oid fikrlar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: jamiyat, kafolat, qadriyat, kasbiy qobiliyat, tejamkorlik, intellektual, iqtisodiy, madaniy, salohiyat.

Zamonaviy jamiyat hayotining barcha jabhalarida yuz berayotgan o'zgarishlar doimo o'zgarib turadigan, murakkab va qarama-qarshi sharoitlarda yosh avlodni hayot va mehnatga tayyorlash muammosini birinchi o'ringa qo'yimoqda va iqtisodiy ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yish zarurligini belgilab bermoqda. Ularni yangilashning asosiy prinsipi – naqd pul yo'nalishi, uning ta'lim va ijodiy salohiyati. Ushbu tamoyilning amalga oshirilishi shaxsning yanada rivojlanishi uchun muayyan kafolatlar yaratishga imkon beradi va o'quvchilarning yanada muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuviga yordam beradi.